

SCIENTIFIC CONFERENCE OPEN PROCEEDINGS

Global Academic Knowledge Repository

MAHKUMLARNI IJTIMOY MOSLASHTIRISHDA JAZONI IJRO ETISH MUASSASALARI VA FUQAROLIK JAMIYATI INSTITUTLARI HAMKORLIGINI TAKOMILLASHTIRISH

F.A. Abdullayev

Ma'muriy huquq kafedrası katta o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada jazoni ijro etish muassasalarining davlat organlari va nodavlat-notijorat tashkilotlari, xususan, fuqarolik jamiyati institutlari bilan hamkorligini ijtimoiy moslashtirish jarayonlarida takomillashtirish masalalari tahlil qilingan. Mahkumlarni jamiyatga qaytarish, ularning huquq va manfaatlarini ta'minlash hamda takroriy jinoyatchilikning oldini olishda davlat va jamoat tashkilotlarining ijtimoiy sherikligining huquqiy, tashkiliy va amaliy xususiyatlari yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: jazoni ijro etish muassasasi, ijtimoiy moslashtirish, fuqarolik jamiyati institutlari, davlat organlari, nodavlat-notijorat tashkilotlar, probatsiya, reabilitatsiya, hamkorlik, jamoatchilik nazorati.

IMPROVING THE COOPERATION OF PENAL INSTITUTIONS AND CIVIL SOCIETY INSTITUTIONS IN THE SOCIAL ADAPTATION OF CONVICTS

Annotation: This article analyzes the issues of improving the cooperation of penal institutions with state bodies and non-governmental non-profit organizations, in particular, civil society institutions in the processes of social adaptation. The legal, organizational, and practical features of the social partnership of state and public organizations in returning convicts to society, ensuring their rights and interests, and preventing recidivism are highlighted.

Keywords: penal institution, social adaptation, civil society institutions, state bodies, non-governmental non-profit organizations, probation, rehabilitation, cooperation, public control.

Contact: 99 826 99 56

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА УЧРЕЖДЕНИЙ ПО ИСПОЛНЕНИЮ НАКАЗАНИЙ И ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ОСУЖДЕННЫХ

Аннотация: В данной статье анализируются вопросы совершенствования сотрудничества учреждений по исполнению наказаний с государственными органами и неправительственными некоммерческими организациями, в частности, институтами гражданского общества в процессах социальной адаптации. Освещены правовые, организационные и практические особенности социального партнерства государственных и общественных организаций в возвращении осужденных в общество, обеспечении их прав и интересов, а также предупреждении рецидивной преступности.

Ключевые слова: учреждение по исполнению наказаний, социальная адаптация, институты гражданского общества, государственные органы, неправительственные некоммерческие организации, пробация, реабилитация, сотрудничество, общественный контроль.

Jahon miqyosida jinoyatchilik profilaktikasi muammosi tobora global va dolzarb ahamiyat kasb etib bormoqda. Xalqaro hamjamiyat tomonidan barcha davlatlarda penitensiar tizimni zamonaviy tahdidlar va talablarni inobatga olib isloh qilish zarurati mavjudligi ta'kidlanmoqda. Yangi O'zbekistonda jinoyat-ijro tizimini tubdan isloh qilish doirasida "Inson qadri uchun" tamoyili ustuvor ahamiyat kasb etib, davlat va jamiyat oldida jinoyat sodir etgan shaxslarni shunchaki jazolash emas, balki ularni to'laqonli ijtimoiy hayotga qaytarish vazifasi turibdi. Ushbu maqsadlarga erishishda jazoni ijro etish muassasalari (JIEM) faoliyatini boshqa davlat organlari va nodavlat-notijorat tashkilotlari (NNT) bilan mustahkam ijtimoiy sheriklik asosida tashkil etish hayotiy zaruratdir.

SCIENTIFIC CONFERENCE OPEN PROCEEDINGS

Global Academic Knowledge Repository

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi “2022 - 2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-60-son Farmonida jinoyat sodir etgan va jazoni o‘tab bo‘lgan shaxslarning mehnat, ijtimoiy ta‘minot va xalqaro e‘tirof etilgan boshqa huquqlarini ta‘minlash, ularning ijtimoiy moslashuvi va jamiyatga reintegratsiyasiga ko‘maklashishning samarali mexanizmlarini joriy etish alohida maqsad qilib olingan. Xususan, ozodlikdan mahrum etish tarzidagi jazoni o‘tab bo‘lgan fuqarolarni qo‘llab-quvvatlash bo‘yicha “Dastlabki ijtimoiy-moddiy yordam paketi”ni joriy qilish belgilanganligi, sobiq mahkumlarning jamiyatda o‘z o‘rnini topishida davlatning g‘amxo‘rligini yaqqol ko‘rsatadi.

Jazoni ijro etish muassasalari o‘z zimmasiga yuklatilgan vazifalarni faqatgina o‘zining ichki resurslariga tayanib amalga oshira olmaydi. Ular tizimga kiruvchi tarmoq xizmatlari, boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organlar, davlat va jamoat tashkilotlari bilan hamkorlik qilgandagina kutilgan samaraga erishish mumkin. Ushbu hamkorlik jamoat tartibi va xavfsizligini ta‘minlash, jinoyatlarning oldini olish, ularning sabablari va sodir etilishiga imkon berayotgan shart-sharoitlarni bartaraf etishga qaratilgan amaliy qadamlarni o‘z ichiga oladi. Hamkorlik – bu ikki yoki undan ortiq boshqaruvning bir-biriga bo‘ysunmagan alohida ishtirokchilarining qonun va qonunosti normativ-huquqiy hujjatlarga asoslanib, o‘zaro kelishilgan holda xizmat vakolatlaridan samarali foydalanishidir.

Mahkumlarni ijtimoiy moslashtirish jarayonidagi hamkorlikning asosiy xususiyatlaridan biri shundaki, bu jarayon mahkumning ozodlikka chiqishidan oldin, ya‘ni jazoni o‘tash davridayoq boshlanishi kerak. JIKning 171-moddasiga asosan jazoni ijro etish muassasasi ma‘muriyati ozodlikdan mahrum etishga xukm qilingan shaxsning jazoni o‘tash muddati tugashiga uzog‘i bilan 3 oy qolganida uni ozodlikka chiqarishga tayyorlash, mehnat va turmushda o‘rnashishga bo‘lgan ehtiyojini aniqlash hamda ijtimoiy ko‘mak berish maqsadida vakolatli tashkilotlar

Contact: 99 826 99 56

SCIENTIFIC CONFERENCE OPEN PROCEEDINGS

Global Academic Knowledge Repository

bilan ma'lumot almashinuvini yo'lga qo'yadi. Bu borada Yoshlar ishlari agentligi, Kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligining hududiy bo'linmalari hamda "Hunarmand" uyushmasi, "Intilish" nodavlat-notijorat tashkiloti kabi fuqarolik jamiyati institutlari bilan hamkorlik qilish ulkan amaliy ahamiyatga egadir.

Mamlakatimizda demokratik huquqiy davlat va kuchli fuqarolik jamiyati barpo etish yo'lini tanlagan bir sharoitda, jazoni ijro etish muassasalari faoliyati ustidan davlat va jamoatchilik nazoratini kuchaytirishning huquqiy asoslari doimiy takomillashtirib borilmoqda. Ushbu jarayonda Oliy Majlisning Inson huquqlari bo'yicha vakili (Ombudsman) instituti alohida o'ringa ega. Qonunchilikka ko'ra, Ombudsmanga jazoni ijro etish koloniyasiga hech qanday to'siqsiz kirish huquqi berilgan hamda mahkumlar bevosita murojaat qilishlari uchun alohida pochta qutilari o'rnatilgan. Ombudsman huzuridagi Milliy preventiv mexanizm doirasida jamoatchilik vakillari ishtirokida muassasalarga doimiy monitoring tashriflari uyushtirilishi – qonuniylikni ta'minlashning muhim kafolatlaridan biridir.

Shuningdek, mahkumlarni ijtimoiy moslashtirish, ularni kasb-hunarga yo'naltirish va psixologik qo'llab-quvvatlashda xalqaro hamda mahalliy nodavlat-notijorat tashkilotlari (NNT) bilan yaqin hamkorlik yo'lga qo'yilgan. Jumladan, "DVV International" (Nemis kattalar ta'limi assotsiatsiyasi) bilan hamkorlikda "Jazoni ijro etish tizimida kattalar ta'limi" loyihasi amalga oshirilib, mahkumlarga shaxsiy rivojlanish va ozodlikka tayyorlash bo'yicha ta'lim dasturlari taqdim etilmoqda. Milliy NNTlar qatorida esa "Intilish" respublikaviy axborot-ta'lim markazi bilan olib borilayotgan ishlar diqqatga sazovordir. Ushbu tashkilot ozodlikka chiqish arafasida turgan mahkumlarga ijtimoiy-psixologik mavzularda treninglar o'tkazib, ijtimoiy moslashuv jarayonini yengillashtirishga ko'maklashmoqda.

Contact: 99 826 99 56

SCIENTIFIC CONFERENCE OPEN PROCEEDINGS

Global Academic Knowledge Repository

Xorijiy davlatlar tajribasini tahlil qilish ham hamkorlikning istiqbolli yo'nalishlarini belgilab beradi. Masalan, Buyuk Britaniyada qamoqxonalar faoliyatini monitoring qiluvchi 300 yillik tarixga ega "Mustaqil Kengashlar" faoliyat yuritadi. Ushbu kengash a'zolari qamoqxonaning istalgan qismiga qarshiliklarsiz kirib, muammolarni bevosita hukumatga kiritish huquqiga ega. Qozog'istonda esa Adliya vazirligi huzurida tashkil etilgan, tarkibiga parlament deputatlari va jamoatchilik vakillari kiritilgan "Jamoatchilik Kuzatuv Kengashi" tizimdagi kamchiliklarni bartaraf etishga qaratilgan amaliy takliflarni ishlab chiqadi. Germaniyada turmalardagi ijtimoiy yordam ishlariga aynan nodavlat sektor ruhoniylari va psixologlari keng jalb etiladi.

Tadqiqotlar va amaliyot tahlili shuni ko'rsatadiki, davlat organlari bilan hamkorlik tizimida o'z yechimini kutayotgan ayrim muammolar ham mavjud. Jazoni ijro etish muassasalaridan ozod etilayotgan mahkumlarni jamiyat hayotiga moslashtirish, egallagan kasb-hunari bo'yicha ish bilan ta'minlash jarayonlari yetarli darajada yo'lga qo'yilmaganligi sababli, birgina 2022-yilda 265 ta, 2023-yilda esa 419 ta qayta (takroriy) jinoyat sodir etilgan. Ushbu muammolarni bartaraf etish va hamkorlikni takomillashtirish yuzasidan quyidagi takliflar ilgari suriladi:

Birinchidan, mahkumga nisbatan insonparvarlik dalolatnomalarini (shartli ravishda ozod qilish) ko'rib chiqish jarayonida tuziladigan komissiyalar tarkibiga Kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligi hamda Yoshlar ishlari agentligi vakillarini kiritish zarur. Shuningdek, ozodlikka chiqqan shaxslarni ish bilan ta'minlash va mehnat bozorida raqobatbardosh mutaxassis qilib tayyorlash maqsadida bevosita "Ishga marhamat" Monomarkazlari bilan doimiy huquqiy hamkorlik mexanizmlari joriy etilishi lozim.

Ikkinchidan, jazoni ijro etish muassasalarida mahkumlar sonining ko'pligi sababli psixologlarning ish faoliyatida har bir shaxs bilan individual ishlashga vaqt taqchilligi yuzaga kelmoqda. Ushbu jarayonni raqamlashtirish maqsadida

Contact: 99 826 99 56

SCIENTIFIC CONFERENCE OPEN PROCEEDINGS

Global Academic Knowledge Repository

Belorusiya tajribasida bo'lgani kabi, sun'iy intellekt yordamida mahkumlarning psixologik qiyofasini tuzish (profiling) dasturi bilan ta'minlangan maxsus apparatlarni muassasalarga joriy etish taklif qilinadi. Bu innovatsion hamkorlik mahkumlarning ruhiy o'zgarishlarini barvaqt aniqlash imkonini beradi.

Uchinchidan, ekstremizm va terrorizm bilan bog'liq jinoyatlar sodir etgan mahkumlar bilan ishlovchi tezkor-qidiruv xizmati xodimlarining bu boradagi bilim va malakasini doimiy oshirib borish maqsadida O'zbekiston xalqaro islom akademiyasi va Davlat xavfsizlik xizmati bilan tizimli o'quv-hamkorlik aloqalarini o'rnatish hamda tegishli sertifikatlash tizimini joriy etish maqsadga muvofiq.

Xulosa qilib aytganda, jazoni ijro etish muassasalarining davlat organlari va fuqarolik jamiyati institutlari bilan hamkorligi mahkumlarni qayta tarbiyalash, sog'lom muhitga qaytarish va takroriy jinoyatlarning oldini olishda asosiy tayanch bo'lib xizmat qiladi. Bunday ijtimoiy sheriklik munosabatlarining qonuniy va amaliy kengaytirilishi O'zbekistonda penitensiar tizimning shaffofligi va insonparvarligini ta'minlashga zamin yaratadi.

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasining Jinoyat-ijroiya kodeksi.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi "2022 – 2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-son farmoni.
3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 19 fevraldagi "Diplomatik korpus, xalqaro va mahalliy nodavlat notijorat tashkilotlar hamda ommaviy axborot vositalari vakillarining jazoni ijro etish muassasalariga tashrifini tashkil etish tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqida"gi 85-son qarori.

Contact: 99 826 99 56

SCIENTIFIC CONFERENCE OPEN PROCEEDINGS

Global Academic Knowledge Repository

4. Tadjibaeva D.A. Ichki ishlar organlari jazoni ijro etish xizmati faoliyatini tashkil etish: O'quv qo'llanma. – T.: O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2020. – 496 b.
5. Yuldashev M. Ozodlikdan mahrum qilish tariqasidagi jazo ijrosini tashkil etishda xorij tajribasi. Oliy sud axborotnomasi, 2009 yil 2-son.
6. Jinoyat-ijroiya huquqi: Darslik / I. Ismailov, Q.R. Abdurasulova, A.A. Shodiyev va boshq. – T.: O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2022. – 206 b.

Contact: 99 826 99 56

